

OS INDÍGENAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA (RMC) NA HISTORIOGRAFIA REGIONAL ANTES DA PROFISSIONALIZAÇÃO DA HISTÓRIA

 DOI: 10.5281/zenodo.11168300

Franciele Sabchuk

Doutoranda do Programa História, Culturas e Narrativa da UEM.

RESUMO

O artigo pretende analisar como os povos indígenas, que viviam na RMC/PR, foram representados nas primeiras narrativas regionais, que se propunham ser históricas. Para isso, foram utilizadas como fontes documentais o livro "História do Paraná (1953)", de Romário Martins e os primeiros Boletins do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná (IHGPR). O recorte temporal escolhido foi a primeira metade do século XX, pois foi marcado pela publicação do conteúdo, apesar de a mobilização para a escrita de uma narrativa histórica regional ser anterior. Já, na segunda metade do século XX, testemunhou o início da profissionalização da História, com a fundação de departamentos de História em universidades, que trouxe um novo modo de fazer História.

Palavras-chave: Historiografia; História do Paraná; História Indígena.

A ESCRITA DA HISTÓRIA NO BRASIL

As reflexões propostas por Guimarães (1988) auxiliam na contextualização da produção historiográfica no Brasil, pois, segundo suas análises "o projeto de escrita da história nacional deveria dar conta da totalidade, contemplando a nação em sua diversidade e multiplicidade de aspectos (GUIMARÃES, 1988, p. 16)". Com objetivo de concretizar tal projeto, em 1840, o Instituto Histórico e Geográfico brasileiro (IHGB), definiu um concurso para escolher a tese que melhor elaborasse um plano para escrever a História do Brasil.

A proposta escolhida foi a do alemão Von Martius, em 1848. A sua tese, acabou definindo as linhas mestras de um projeto historiográfico nacional, pois entendeu-se que a narrativa nos moldes da proposta seria capaz de garantir uma identidade específica para nação, então em construção. Segundo o autor da tese, a historiografia

produzida no Brasil teria a missão de mostrar a mistura das três raças, que foram as matrizes culturais formadoras da nação brasileira (GUIMARÃES, 1988, p.16).

Em sua tese, von Martius apresentou, o que entendia ser a forma adequada, sobre como quem fosse redigir a história do Brasil, deveria abordar aspectos da formação do país, inclusive, no que diz respeito aos três grupos étnicos, que em sua interpretação, eram formadores da nacionalidade brasileira (SABCHUK, 2020, p. 80).

No documento, ao dissertar sobre a presença dos indígenas, defendia que a narrativa deveria integrá-los à história nacional, os conhecimentos por eles veiculados, suas “contribuições”. Entretanto, o destaque, seria dado para a atuação do elemento branco e seu papel civilizador, resgatando especialmente a importância dos bandeirantes e das ordens religiosas neste processo. O negro recebia pouca atenção na proposta de von Martius, fortalecendo a concepção de que o negro era o elemento que impedia a consolidação de um processo civilizador.

Quem deu forma à tese de Von Martius, com a primeira publicação de uma História Nacional, foi Francisco Adolfo Varnhagen, concretizando assim, um projeto intelectual que estava articulado a um conjunto de interesses e questões de natureza política, econômica e social. Ao retomar a trajetória das primeiras produções historiográficas da História do Brasil, é possível compreender o porquê da presença ou ausência de determinadas temáticas e problemáticas nas narrativas historiográficas produzidas mais tarde aqui no Paraná, uma vez que elas seguem o mesmo formato, as mesmas bases, só partiam de uma escala regional em vez de nacional.

Quem pretendesse escrever aspectos da História do Brasil em uma escala regional ou local, deveria apresentar narrativas que fossem capazes de integrar as partes ao todo, e evitar conflitos do particular com o geral. O que se pretendia era valorizar as particularidades de cada região e relacioná-las a um Brasil único e indivisível (GONTIJO, 2014, p. 56). A partir da década 1870, teorias científicas europeias foram instrumentalizadas para subsidiar explicações sobre a diversidade no país, sobretudo em termos raciais. Foi com base neste ideário positivista, que foram elaboradas explicações sobre o atraso do país e a condição de seus habitantes, bem como, propostos projetos e estratégias de organização da nação, com vistas no progresso (GONTIJO, 2014, p. 56), perspectiva que permaneceu no imaginário de muitos intelectuais, inclusive no século XX.

Tais teorias científicas europeias, também foram usadas para naturalizar diferenças socioculturais, onde as características físicas eram associadas a atributos morais e serviam para justificar o “atraso social” de algumas populações, além de afirmar a inviabilidade do progresso de alguns grupos étnicos. Ganhavam força as reflexões sobre os caminhos que uma nação, tida como mestiça, deveria seguir para alcançar o progresso, além, do papel que cada raça deveria exercer nesta mistura. Segundo Gontijo (2009, p.57) “frequentemente era postulado, sobretudo entre a intelectualidade cientificista, a desigualdade das raças, o mal da miscigenação e a superioridade do homem branco”.

O FAZER HISTÓRICO NO BRASIL

Para analisar a presença dos povos indígenas na historiografia produzida no estado do Paraná, faz-se necessário, a fim de contextualização, comentar algumas das transformações que aconteceram no campo historiográfico nacional, especialmente nas últimas décadas do século XX. Pois, trata-se de um período que inaugurou práticas e foi marcado por rupturas e redefinições do trabalho do historiador.

No Brasil, podemos considerar que o processo de transformação, tanto no que diz respeito ao “fazer histórico”, quanto no que se compreende sobre o significado de história – somou-se à profissionalização do fazer historiográfico. Segundo Freixo (2009, p.04), ainda existe um debate acerca da instalação de instituições de ensino e pesquisa no Brasil, pois, durante o Império, a educação superior não tinha como foco a formação de cientistas.

Situação que permaneceu com poucas alterações na Primeira República, e após a Revolução de 1930, com o Governo Provisório, foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública, quando foram propostas algumas reformas educacionais, incluindo Estatuto das Universidades Brasileiras (Decreto nº 19851/31) e Organização da Universidade do Rio de Janeiro (Decreto nº 19851/31).

Alguns governos criaram universidades regionais, como o São Paulo, que fundou a Universidade de São Paulo (USP), após incorporar algumas escolas superiores e institutos técnicos-científicos. A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP possuía, inclusive, a graduação em História. O Distrito Federal também

criou uma universidade, na década de trinta, a Universidade do Distrito Federal (UDF), que na Escola de Direito e Economia, possuía cadeira para formação de professor em História e Geografia, porém, não a graduação em História.

Em 1937, com a reorganização da educação superior no país, promovida pelo então ministro Gustavo Capanema, a Universidade do Rio de Janeiro foi transformada em Universidade do Brasil e, seria modelo para as demais instituições universitárias do país (BRASIL, 1937). Cenário que permaneceu em grande medida até o início dos anos de 1950 (RODRIGUES, 1965), quando as críticas se voltaram para o fato da formação universitária dos historiadores ser voltada para a formação de professores secundários. Uma destas vozes, era a do carioca José Honório Rodrigues, que propôs a criação do Instituto de Pesquisa Histórica (IPH):

[...] preservar o documento escrito no Brasil, colher o que se encontra no estrangeiro e proteger os arquivos brasileiros, como o do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional deve ser, e só isto é uma tarefa imensa, proteger o monumento artístico, e o do Instituto Nacional do Livro. (RODRIGUES, 1965, p. 11-12).

Foi na década de 1970, que começaram a ser implantados programas de pós-graduação nas universidades brasileiras, impactando a produção historiográfica nacional, com: a conquista de novos objetos e de novos territórios; o emprego de novos métodos e aportes teóricos; ampliação das fontes; interfaces e conexões da história com outras disciplinas; estabelecimento de modalidades no interior da própria disciplina (ARRUDA; PROENÇA, p. 241).

Nesse sentido, a década de 1950 pode ser entendida como uma década de mudanças no fazer histórico nacional, onde uma série de processos de mudança, que estavam em curso, se fortaleceram e se consolidaram. Portanto, este é o limite temporal utilizado para seleção das fontes que serão objeto de análise neste artigo.

A ESCRITA DA HISTÓRIA DO PARANÁ

Antes da profissionalização da História, muitas narrativas históricas sobre o estado do Paraná foram produzidas, e, faziam parte do imaginário da sociedade. Um movimento interessante para observar tais representações é o Movimento Paranista, que foi desenvolvido entre os anos de 1920 e 1930, por artistas e intelectuais do estado, e era marcado pela busca de uma identidade regional para o Paraná.

Considerando que busca-se olhar com mais atenção para a presença da população indígena nesta historiografia do regional, entendendo a escrita da História como um processo, que considerando as transformações que ocorreram dentro da própria disciplina, existe uma aproximação do campo que Le Goff (1994, p. 07) considerou um setor específico da historiografia, a “História da História” (GOFF, 1994, p.07).

Ainda, pode-se destacar que uma abordagem proposta por Gomes (1999, p. 22) subsidia-nos a olhar para a relação do espaço de forma mais ampla, considerando aspectos da natureza, da terra, dos seus fenômenos de definição e do estabelecimento de identidades, que foram comum nos processos de construção de identidades nacionais e regionais. Assim, entende-se o arranjo Estado, enquanto metáfora geográfica, do discurso da nacionalidade, que buscou estabelecer as fronteiras e suas relações com o tempo/ espaço, definindo a marca da conquista territorial e sua manutenção. Portanto, “o discurso 'geográfico' de estabelecimento de fronteiras é um discurso 'histórico', fruto de um longo e cuidadoso trabalho historiográfico... (GOMES, p.22)”.

Segundo o pesquisador Durval Albuquerque Júnior, a “história regional” teve a função de participar da construção imagético-discursiva do espaço regional (JÚNIOR, 1994, p. 10). A abordagem regional, proporciona um estatuto histórico a um recorte espacial fixo, estático, pois, mesmo quando historicizado, é validado como ponto de partida para recortar a historicidade.

A história do Paraná, enquanto narrativa escrita de um recorte espacial fixo, foi produzida por uma primeira geração de autores que em geral eram autodidatas, ou seja, não tinham formação em História. O que havia neles, era uma preocupação e inspiração de atribuir ao Estado do Paraná uma trajetória, uma identidade, em especial que o distancia-se de São Paulo, uma vez que a Emancipação tinha sido conquistada a pouco tempo. Entre estes intelectuais podemos destacar Romário Martins e os fundadores do IHGPR.

A publicação da obra “História do Paraná” em 1899, vinculou efetivamente Romário Martins¹ ao título de historiador. Essa obra, conforme observou Brasil

¹ Romário Martins (1874 – 1948) foi um intelectual que se dedicou ao estudo e escrita da história do Paraná. Produziu e publicou uma grande quantidade de artigos, livros, folhetos e etc. Além disso, foi diretor do Museu Paranaense, participou de eventos e centros culturais, com os quais ele colaborou inclusive com a fundação, como Centro Paranaense de Letras e o Círculo de Estudos Bandeirantes.

Pinheiro Machado, em 1974, em um Colóquio de Estudos Regionais em 1974 (MACHADO, p. 43), teria sido o marco que fundou uma História Regional do Paraná, uma vez que ela abrangeria a história de uma comunidade um grupo humano, bem como, suas relações com o meio geográfico². Depois desta publicação, Martins associou-se ao Instituto Histórico Geográfico Brasileiro (IHGB), posteriormente, com outros intelectuais locais, fundou o Instituto Histórico Geográfico Paranaense (IHGPR), em 24 de maio de 1900.

O IHGPR³ foi fundado no início do século XX em Curitiba, e, em geral, seus fundadores eram sujeitos letrados da elite, muitos do serviço público e/ou com formação em medicina, engenharia, jornalismo, direito ou de escolas militares. Não eram historiadores, sim, curiosos, possuidores de conhecimentos segmentados, sinalizando uma tentativa de tornar o IHGPR como o IHGB, que por sua vez tiveram por inspiração o francês, *Institut Historique de Paris*, de onde herdaram o projeto civilizador de progresso, de nação e de unidade nacional.

A criação do IHGPR foi um importante marco para a inclusão do Paraná nos propósitos de IHGB, que vinha buscando construir uma narrativa de passado, que desse sentido o formação da população brasileira. Nesse sentido, os intelectuais tentavam estabelecer elementos da unidade nacional, das peculiaridades do povo e, especialmente, da herança civilizatória dos colonizadores europeus. Teria sido a partir da segunda metade do século XIX, que se intensificou a construção de narrativas históricas das províncias, atreladas ao projeto de escrita da História Nacional, que pretendia integrar as diversidades províncias e posteriormente diversidades estaduais (NEUTROF, 2008, p. 02).

O modelo de escrita seguido tanto por Romário Martins, como pelo IHGPR, estava vinculado à necessidade de criação de uma identidade brasileira e também regional, tida como uma forma de afirmação local para a sua amplitude geral. Nesta primeira geração, prevalecia a escrita de um tipo de história que se poderia chamar de “tradicional”, “produzida por intelectuais autodidatas com as mais diversas

² O livro foi publicado pela primeira vez em 1889 e reeditado outras três vezes 1937, 1953 e 1995. Podemos considerá-lo canônico, pois foi a primeira compilação que pretendia apresentar toda a História do Paraná em volume único, o livro foi resultado de uma monografia, apresentada ao Ginásio Paranaense, publicada em 1889 e adotada nas escolas como obra oficial durante muito tempo.

³ A solenidade de criação do Instituto no Paraná foi realizada no dia 24 de maio de 1900, no salão da Biblioteca Pública do Paraná, nas dependências do então Clube Curytibano.

formações, também vinculados a instituições de ensino e agremiações tradicionais, como sociedades e institutos históricos” (MALERBA, 2009, p.17).

A historiografia que foi produzida neste contexto, trouxe como característica predominante a “prevalência de uma história centrada no Estado, história oficial (quando não oficiosa), apologética das elites governantes (quando não paroquial e biográfica)” (MALERBA, 2009, p. 18). Ainda, no caso do Paraná, Romário Martins, teria sido o responsável pelo estabelecimento dos pontos principais, para essa história local, como, Varnhagen, o foi, para a história Nacional (MARCHETTE, 2013, p. 107).

Considerando que dentro das perspectivas dos conceitos de história presentes em suas obras ele seguia princípios positivistas de apelo ao progresso, aos ideais de grandeza moral intelectual e material, e, também, podemos observar uma preocupação, em tratar das matrizes étnicas formadoras da nação brasileira, onde os indígenas recebiam uma atenção especial na construção das narrativas, se comparados com os negros (que só eram representados a partir da situação de escravidão) e, menor que os europeus (apresentados como representantes do progresso). A organização do Capítulo V, da Obra História do Paraná (Figura 1) ilustra bem tal imaginário:

Figura 1 - Título do Capítulo V do livro História do Paraná:

Fonte: (MARTINS, 1953, p. 103)

Desde a fundação do IHGPR enfrentou dificuldades, tanto, que o seu primeiro boletim que só foi publicado em 1906, se esforçando em apresentar um conteúdo que pudesse promover a revitalização e reorganização do Instituto. A partir da tentativa de revitalização, seus representantes lançaram as bases para a escrita da história no Paraná. A publicação de um boletim representava para os membros do movimento um avanço, uma ação concreta no sentido de solucionar problemas acerca

da História e Geografia do estado, como escopo, outros ramos correlatos a estas ciências, como a Etnografia e a Paleografia (DIAS, 2019, p. 116).

Seguindo a proposta do IHGB, havia uma preocupação em instituir no Paraná uma história local, porém, que o fizesse ser reconhecido entre os seus e a nação, pautados especialmente na crença do progresso e do desenvolvimento social. Para organizar os fluxos, o IHGPR se organizou em comissões permanente, cuja função era desenvolver estudos sobre o estado a partir de diversos olhares, inclusive foi criada uma Comissão de História, para a qual foram nomeados os seguintes nomes: Manuel Inácio Carvalho de Mendonça, Dário Veloso, Nilo Cairo, Cardoso de Gusmão e Costa Carvalho (BIHGPR, 1918, p. 06).

Na época de instituição do IGHPR não havia ambientes universitários no estado. Como observou Dias (2019, p. 120) atividade de escrita da história, neste contexto, era compreendida como uma prestação de serviços para a sociedade, de relevância ímpar, que também “pretendia colocar seus autores em um lugar legítimo no interior do panteão Cívico da intelectualidade local e por que não brasileira” (DIAS, 2019, p. 120).

O INDÍGENA NA HISTÓRIA DO PARANÁ E DA RMC

Para tratar da presença dos povos indígenas na historiografia paranaense produzida na primeira metade do século XX, o livro História do Paraná de Romário Martins foi selecionado como fonte, pois, pode ser considerado canônico, uma vez que foi a primeira compilação que pretendia apresentar toda a História do Paraná em volume único. A obra foi resultado de uma monografia, apresentada ao Ginásio Paranaense, publicada em 1889 e adotada nas escolas como obra oficial durante muito tempo, portanto, foi a principal referência sobre o tema para uma parte da população.

Conforme o historiador José Eron Iurkiv (IURKIV, 2002, p. 127), que fez comparações entre as publicações, a diferença entre a primeira e a segunda edição é bem significativa. A primeira edição contava com 250 páginas, passou por revisões de acréscimos e foi reeditada em 1937, passando a contar com aproximadamente 500 páginas. Porém, em linhas gerais, o texto de todas as edições, eram bastante narrativos, com características jornalísticas e informativas, sendo organizados de

forma sequencial e abrangendo diversas localidades e épocas do estado do Paraná. Neste artigo, vamos utilizar a terceira edição como fonte, que foi publicada em 1953 (três anos após sua morte), pois consideramos que essa foi a versão final do autor.

Além disso, alguns capítulos do livro ou parte deles, fizeram parte das publicações do IHGPR. Na obra e nos artigos do IHGPR, que o autor publicou, podemos identificar a concepção de história e o projeto político que ele possuía, além do seu vínculo com os ideais do IHGB, cujo objetivo era construir uma história para a nação brasileira, fundada em um passado comum, baseada em elementos homogeneizadores, pois, unificar a nação representava a construção de um passado singular. Conforme a tese premiada, do alemão von Martius, a questão étnica era o eixo da construção identitária brasileira, e, a população brasileira seria constituída pelos indígenas, negro e pelos brancos de origem europeia.

Romário Martins, iniciou a obra descrevendo detalhadamente o nome dos rios, seus afluentes e suas bacias. Já no segundo capítulo apresentou as populações indígenas, quase como se fossem parte da paisagem natural que foi descrita no capítulo anterior, promovendo a descrição dos grupos que habitavam o Paraná e que hoje em sua maioria são praticamente desconhecidas dos historiadores. Ele organizou os povos que viviam no Paraná no que ele chamou de “três tribos indígenas”, que seriam os “Tupís”, os “Crêns” e os “Gés”, organizados em “denominações tribais”, conforme demonstram a Figuras 2:

Figura 2 - Grupos que faziam parte das denominações tribais de “Tupís” e “Crêns”

1 — OS TUPÍS	2 — OS CRÊNS
Guaranis	Tarapopés
Tinguis	Arés
Carijós	Biturunas
Caiguás	Taiobás
Guaianás	Pinarés
Guarapiabas	Ibiticois
Guapurás	Tupiniquins
Mimos	Ibiticurús
Chiquis	Itambaracás
Teminimós	Camperos
Mbiazais	Guapuans
Abapanis	Chovas
Tabacaís	Cheripás
Asboipitans	Biopébas
Jaguaquês	Pés Largos
Araxis	Chiringuanas
Ninguarús	Papagaiois
Cuminunguaras	Guapúas
Itacuras	Guanaós
Itaquébas	Itatins
Hindós	
	Caigang
	Camés
	Votorões
	Dorins
	Cairucrês
	Chocrêns
	Corutons
	Chavantes
	Cabeludos
	Ibirajaras
	Gualáchos.

Fonte: (MARTINS, 1953, p. 29 e 38)

Segundo o autor, a nação Guarani possivelmente representava a maior população nativa, ocupando extensas áreas do território paranaense, inclusive os "Campos de Curitiba", e teria sido a primeira a interagir com os colonizadores europeus. No entanto, vale destacar que o povo Tingui exercia domínio sobre o interior dos Campos de Curitiba, desde as encostas da Serra do Mar. Curiosamente, o grupo Tingui é mencionado nos mitos de criação de algumas cidades da região, como Araucária e Curitiba, embora sua presença do ponto de vista etnográfico não possua comprovação, seria talvez um subgrupo Guarani⁴.

Em relação aos "Crêns", conforme Martins (1953) a região dos Campos de Curitiba era habitada por grupos nomeados como Cabeludos, possivelmente um dos termos atribuídos pelos portugueses aos Ibirajaras, também identificados como Caiapó. No que diz respeito aos "Caingang" - conforme a sugestão de Martins (1953, p. 38) para grafia com "C" em vez de "K", derivado de caing-mato e ang-gente - esses grupos teriam se estabelecido predominantemente ao norte do Rio Iguaçu, após o êxodo dos povos Guarani, que foram, de certa forma, "domesticados" pela catequese na região de Guaíra. Em relação aos "Gés", no Paraná, identificava-se apenas a presença da família dos botocudos, cujas residências se situavam ao sul do Rio Negro e no sertão de Tibagi. Contudo, segundo o autor, os botocudos configuraram a parte menos expressiva da etnografia no Brasil Central e Meridional.

Quando o Martins (1953, p. 60) dissertou sobre a "Posse da Terra", tratando do processo de colonização, os indígenas deixaram de ser sujeitos da narrativa. Porém, uma pequena afirmação chama atenção na página - uma vez que ela é baseada no imaginário da época - quando vai relatar sobre a chegada do primeiro representante do Governador Geral das Minas e da Capitania do Rio de Janeiro, o Ébano Pereira, foi quando "*começaram os tempos históricos* (MARTINS, 1953, p. 60)". Tal afirmação, fortalece o que Manuela Carneiro da Cunha (2009) considerou como a tentativa estratégica de eliminação dos povos indígenas, que não era apenas física, mas também, enquanto sujeitos históricos.

Para falar dos indígenas, no Capítulo VI, o autor utilizou o termo "Os Índios Selvagens", destacando sua origem no continente americano, que segundo ele ainda não havia um consenso, se eram autóctones ou resultantes de uma migração.

⁴ Para observar a presença dos povos Tingui nos mitos de criação de cidades do Planalto Curitibano a obra de Macedo (2016) apresenta elementos bastante ilustrativos.

Recorrendo às conclusões de Rocha Pombo, comenta que “os povos aqui encontrados pela conquista europeia não constituíam raça ou raças isoladas, exclusivas desta parte do mundo”, ainda, comentou que por mais diferentes que pareçam, um estudo mais aprofundado permitiria ter certeza que todas as populações espalhadas pelo continente se reduziria a uma única raça (MARTINS, 1953, p. 105).

O capítulo IV, no entanto, merece um olhar mais atento, pois, sinalizaria uma preocupação específica e pioneira do Romário, pois, em geral no projeto de modernidade paranaense, havia uma ênfase na valorização do imigrante europeu, e, um ocultamento de outras etnias (IURKIV, 2002, p. 129). Ainda em relação ao Capítulo VI, no próximo item, ele vai tratar bem rapidamente sobre o “Colonizador Ibérico”, na sequência, de forma mais breve ainda, sobre o “Africano Escravizado”. Nesta parte, vai apresentar os tipos antropológicos resultantes dos cruzamentos das raça negra com os brancos e amarelos, que seriam: o mulato (branco e negro), caboré (índio e negro), xibáro (caboré e negro); curiboca (índio e caboré).

O tema não era considerado irrelevante, mas sim, intrinsecamente ligado aos ideais de modernidade e progresso da época. O papel do negro, conforme proposto por Von Martius, era percebido como um obstáculo ao processo de civilização, portanto, recebia pouca atenção nas discussões da época. Estas, por sua vez, estavam mais focadas em dissertar sobre o sucesso dos processos de miscigenação, com o objetivo de promover o branqueamento da população.

Neste contexto, as populações indígenas, inicialmente parte desse processo de miscigenação, gradualmente desapareceram das narrativas, sendo substituídas por indivíduos resultantes da mistura com outras etnias. Esse era o cenário delineado pelos cronistas, pintando uma nação como uma unidade homogênea que rumava à modernidade. Tanto é que em artigos que apresentam dados censitários, como o Relatório de Zacarias Góes de Vasconcellos (BIHGPR, 1917, p. 221-244) e o artigo de Ermelino de Leão (BIHGPR, 1917, p. 284-297), os indígenas nem sequer foram quantificados e mencionados enquanto um grupo étnico distinto, sendo abordada apenas a população já miscigenada.

O reconhecimento da importância dos povos indígenas na composição étnica da população paranaense por parte de Romário Martins, pode ser considerado de vanguarda, uma vez que até então, se tinha cristalizado no imaginário a ideia de que havia um vazio demográfico no oeste do estado (MOTA, 1994). O tal “vazio

demográfico” que teria facilitado a instalação de projetos de colonização, que no período eram capitaneados pelas companhias colonizadoras, e se dado sem nenhuma atenção ou com conflito. Tal tese só foi questionada recentemente, o que indica uma clareza e conhecimento ímpar do Paraná por parte de Romário Martins.

No capítulo “Bandeiras e Bandeirantes” (MARTINS, 1953), os indígenas aparecem nas narrativas “participando” como membros das expedições, também figuram como informantes ou guia dos bandeirantes, pois seus conhecimentos eram fundamentais para o avanço das expedições. Em alguns momentos o autor destaca a captura e os ataques das expedições às aldeias indígenas, como os de Guaíra (p. 143), ou seja, os grupos não possuem trajetória próprias, elas estão sempre vinculadas às dos colonizadores, seus conhecimentos só recebem atenção quando servem de algumas forma para atender necessidades dos europeus.

Ao tratar do “Ciclo do Ouro e Mineração”, no Planalto Curitibano, o autor comentou sobre o trabalho escravo, sem mencionar explicitamente que se utilizava a mão de obra indígena. Pontualmente é possível localizar, a participação dos indígenas em determinados eventos, como uma solicitação do provedor Pascoal Afonso, para a Câmara de São Paulo em 1949, pedindo apoio, para que acompanhado de “índios”, impedisse a cobrança irregular de impostos sobre o ouro (MARTINS, 1953, p.186).

Este espaço destinado aos indígenas nas narrativas, também é intencional e alinhado às bases de escrita da História, defendida pelo IHGB. Onde existiria uma maneira de tratar cada um dos grupos étnicos formadores da nacionalidade brasileira e, a dos indígenas seria a “valorizando os estudos relativos aos indígenas, com a perspicua de integrar à história nacional os conhecimentos por eles veiculados (GUIMARÃES, 1988, p. 17)”. Ou ainda, trata-se de grupos que contribuíram para a formação da população brasileira, principalmente com sua cultura, por isso, são habitualmente personagens dos mitos da nacionalidade.

Uma análise sucinta do Sumário do Boletim do IHGPR de 1953, dadas as limitações deste artigo, revela o espaço “folclórico” ou de “contribuição” dos indígenas na formação da cultura brasileira, conceitos destacados em obras como “Paleontologia” por José Franco Grillo; “Lendas, Crenças e Superstições” por Barbosa Rodrigues; “Ligeiras Notas sobre a Ethnologia Paranaense” por Jayme Dormund dos Reis.

Figura 3 - Sumário do primeiro Boletim do IHGPR

Fasc. 1.º	Paginas
Noticia Historica da Fundação do Instituto	5
Estatutos (1900)	17
Memoria apresentada pelo Dr. Moreira Garcez, delegado do Paraná, ao 1.º Congresso Brasileiro de Estradas de Rodagem (1916)	25
Noticia sobre as Minas de Carvão de Pedra da Bacia do Rio das Cinzas, pelo dr. Euzebio de Oliveira (1916)	57
A União do Paraná e Santa Catharina, por (Sylvio Romero)	77
Fasc. 2.º	
O Descobrimto do Brazil (J. C. Rodrigues)	99
Um discurso na Liga de Defesa Nacional (Dr. Lindolpho Pessoa)	113
Descobrimtos Maritimos (Dr. Sebastião Paraná)	129
Lenda do Itararé (Oscar Guanabario)	145
O Parque Nacional do Guayra (Eng. André Rebouças)	157
Fasc. 3.º	
Paleoethnologia (Dr. José Franco Grillo)	169
Pesquisas de Petroleo (Geologo Euzebio Paulo de Oliveira)	183
Lendas e Superstições (Dr. J. Barbosa Rodrigues)	197
O Paraná em 1853 (Dr. A. M. Fernandes Junior)	221
Fasc. 4.º	
Ethnologia Paranaense (Dr. Jayme Dormund dos Reis)	245
Regimen Administrativo e Fiscal das Minas (Dr. Basilio de Magalhães)	261
Fundação da Villa de Curytiba (Romario Martins)	275
Curytiba em 1820 (Ermelino de Leão)	285
Investigações no Sertão Paranaense (Barão de Capanema)	299
Sobre a occorrenca de Rochas Petrolíferas na Serra Morena, município de Palmas, Estado do Paraná (Dr. Euzebio Paulo de Oliveira)	311

FONTE: (BIHGPR, 1953, p. s./n.)

No entanto, nota-se uma narrativa que diverge das abordagens convencionais da escrita histórica, presente nos artigos dos boletins do IHGPR, cujos autores estavam epistemologicamente ligados aos métodos de outras disciplinas, como Antropologia, Etnografia, Geografia e Arqueologia. Já na primeira metade do século XX, pesquisadores alertavam para a necessidade de uma historiografia dedicada às populações indígenas do Paraná.

Este enfoque torna-se evidente, por exemplo, no artigo dos professores Loureiro Fernandes⁵ e Oldemar Blasi⁶ (BIHGPR, 1953, p. 67-86), apresentado no III Congresso Regional de História e Geografia do Paraná. Nesse contexto, os autores

⁵ Nasceu em Lisboa em 1903 e faleceu em Curitiba em 1977. Foi médico, antropólogo e etnógrafo, além de atuar em diversas instituições como o Museu Paranaense, o Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológicas (CEPA) e o Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR. José Loureiro Fernandes foi um intelectual, com atuação nacional e internacional, principalmente na área da Antropologia e Etnologia.

⁶ Nasceu em Curitiba em 13 de julho de 1920 e faleceu em 2013. Formou-se em Geografia e História pela UFPR, era auxiliar de Loureiro Fernandes, além de ter atuado com outras equipes de cientistas nacionais e internacionais. Foi o responsável pelo Centro de Ensino e Pesquisas Arqueológicas, coordenou inúmeros projetos de pesquisa especialmente no Paraná, foi diretor do Museu Paranaense, entre outras atuações.

chamaram a atenção dos congressistas para os vestígios arqueológicos descobertos em expedições estaduais, integrantes do acervo do Museu Paranaense, enfatizando a importância de sua exploração em pesquisas históricas sobre a ocupação inicial do estado pelos primeiros habitantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao examinar de maneira sistemática a evolução da narrativa histórica do Paraná, ou de uma localidade específica, torna-se possível identificar elementos narrativos que foram e continuam sendo empregados para definir o espaço destinado aos protagonistas históricos envolvidos nos acontecimentos. No que diz respeito aos indígenas que habitavam a Região Metropolitana de Curitiba, este espaço ainda reflete de maneira marcante as premissas estabelecidas pelo IHGB, que, em seus primórdios, delineava os caminhos para a escrita da História. Isso ocorre mesmo diante dos avanços que a ciência histórica teve ao longo do tempo, incluindo a aproximação com outras ciências como Antropologia e Arqueologia, que proporcionaram à história a adoção de novos métodos, fontes e problematizações.

No contexto da ciência histórica, o lugar atribuído aos indígenas na Região Metropolitana de Curitiba permanece caracterizado pelo esquecimento, silenciamento e, em alguns casos, pela representação pontual como sujeitos que se encontram à sombra das narrativas de outros grupos, especialmente os europeus. Seja como mão de obra escrava, seja pelo papel de seus etnoconhecimentos na condução de campanhas colonizadoras, os indígenas continuam relegados a um segundo plano nas histórias contadas.

Uma análise do banco de teses e dissertações do Departamento de História da UFPR, a instituição mais próxima e relevante na região em estudo, evidencia essa lacuna. Não há pesquisas disponíveis online sobre os indígenas na Região Metropolitana de Curitiba em períodos anteriores à colonização. O conteúdo mais próximo aborda os aldeados em São Pedro de Alcântara, aldeias em Itapecerica/SP e, em 2013, um trabalho no ProfHistória que trata de aspectos históricos do povo Guarani.

A Revista História, Questões e Debates da UFPR, segue uma tendência semelhante, com pouca atenção voltada aos indígenas como sujeitos históricos. Não

há menções específicas sobre os indígenas na Região Metropolitana de Curitiba, e mesmo quando se aborda os indígenas em geral, o conteúdo é restrito, muitas vezes proveniente de pesquisadores em áreas como Arqueologia, Sociologia e Antropologia.

Para obter mais informações sobre os indígenas do Paraná e da Região Metropolitana de Curitiba, é necessário buscar em universidades do interior do estado, como Londrina (UEM), Ponta Grossa (UEPG), Foz do Iguaçu (UNILA) e principalmente em Maringá (UEM). No entanto, os departamentos de pós-graduação em História dessas universidades tendem a focar em grupos indígenas próximos, como Guarapuava e o Alto Iraí, deixando uma lacuna referente aos que habitavam o Planalto Curitibano.

Essa lacuna pode ser parcialmente preenchida ao explorar os acervos de pesquisa em outros departamentos da própria UFPR, especialmente os de Arqueologia e Antropologia, além de instituições como o Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE) e o Centro de Pesquisas Arqueológicas (CEPA).

Vale destacar o papel fundamental desempenhado pelo Departamento de História da UEM, por meio do Laboratório de Arqueologia, Etnologia e Etno-história (LAEE), na produção de conhecimento histórico sobre os povos indígenas no Paraná. Muitas pesquisas relevantes partiram desse departamento, destacando-se pela abordagem interdisciplinar, integrando Arqueologia, Etnologia e Etno-história. Essa conexão entre o Departamento de História e o LAEE destaca a importância do laboratório como um espaço de fomento à pesquisa e apoio aos pesquisadores interessados em estudar os povos indígenas no Paraná. Isso possibilitou resgatar e dar visibilidade às histórias e trajetórias desses povos, muitas vezes negligenciados pela ciência histórica.

Embora o LAEE tenha desempenhado um papel crucial, a produção de conhecimento histórico sobre os indígenas não deve se limitar a uma única universidade ou laboratório. É uma tarefa que deve ser abraçada por todos os departamentos de História das universidades, formando profissionais capacitados para abordar as histórias e trajetórias dos povos indígenas em todas as regiões. Essa iniciativa é crucial para superar estigmas e lacunas presentes nos registros históricos, construindo uma narrativa mais precisa e respeitosa em relação aos povos indígenas.

REFERÊNCIAS

ARRUDA, G.; PROENÇA, W. D. L. A historiografia do Paraná e o espaço simbólico da Universidade: os historiadores, seus lugares e suas regiões (1970-2012). **Revista de História Regional**, UEPG, v. V, p. 240-260, 2013. CERTEAU, Michel de. **A Escrita da História**. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006.

BIHGPR. Boletim do Instituto Histórico e Geográfico Paranaense. Curitiba: Livraria Mundial, v. 1, 1917.

_____. Boletim do Instituto Histórico e Geográfico Paranaense. Curitiba: Livraria Mundial, v. 2, 1918.

_____. Boletim do Instituto Histórico e Geográfico Paranaense. Curitiba: Livraria Mundial, v. 2, 1953.

CUNHA, M. C. D. **Efeito Lévi-Strauss**. Anotações para uma Conferência da USP: Tempo Brasileiro. São Paulo: [s.n.]. 2009. p. 120.

DIAS, A. S. **Sistemas de assentamento e estilo tecnológico: uma proposta interpretativa para a ocupação pré-colonial do alto Vale do Rio dos Sinos. Tese (Doutorado em Arqueologia)**. Universidade de São Paulo. São Paulo. 2003.

Freixo, A. L. História em questão, tradições em jogo: José Honório Rodrigues e a “evolução” da pesquisa histórica no Brasil. In: **ANPUH – XXV Simpósio Nacional De História – Fortaleza**, 2009.

_____. História e historiadores do Brasil. São Paulo: Fulgor, 1965.

GOFF, J. L. **História e Memória**. Campinas: UNICAMP, 1994.

GOMES, A. C. **História e Historiadores**. Rio de Janeiro: FGV, 1999.

GONTIJO, Cláudia Maria Mendes. **Alfabetização: políticas mundiais e movimentos nacionais**. Campinas: Autores Associados, 2014.

GONTIJO, R. **Identidade Nacional e Ensino de História: a diversidade como patrimônio sociocultural**. In: ABREU, M.; SOIHET, R. Ensino de História: conceitos, temáticas e metodologia. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2009.

GUIMARÃES, M. L. L. S. **Nação e Civilização nos Trópicos: o Instituto Histórico e Geográficos Brasileiro e o Projeto de uma História Nacional**. Rio de Janeiro: Estudos Históricos, v. n° 1, 1988.

JUNIOR, D. M. D. A. **O engenho anti-moderno: a invenção do nordeste e outras artes**. Campinas: Tese (Doutorado em História), 1994.

IURKIV, J. E. Romário Martins e a Historiografia paranaense. **Educere**, v. 2, n. 2, p. 123-132, julho a dezembro de 2002.

MACEDO, R. G. D. **Curitiba da Luz dos Pinhais**. Curitiba: Solar do Rosário, 2016.

MACHADO, B. P. **A historiografia de Romário Martins na sua História do Paraná**. Colóquio de Estudos Regionais Comemorativo ao I Centenário de Romário Martins. Curitiba: Boletim do Departamento de História da UFPR. 1974.

MALERBA, J. **A história na América Latina. Ensaio de crítica historiográfica**. Rio de Janeiro: FGV, 2009.

MARTINS, Romário. **História do Paraná**. 3ª Edição. Curitiba: Guaíra, 1953.

MARCHETTE, T. D. **A trajetória de Brasil Pinheiro Machado e a construção da historiografia regional do Paraná no território acadêmico; 1928-1953: do poema ao modelo historiográfico**. Curitiba: Tese de Doutorado em História - UFPR, 2013.

MOTA, L. T. A construção do "vazio demográfico" e a retirada da presença indígena da história social do Paraná. **Pós-História: Revista de Pós-Graduação em História**., Assis, SP - Universidade Estadual Paulista, v. 2, p. 123-137, 1994. ISSN 0104-1452.

NEUNDORF, A. **A questão dos limites e a questão identitária no Paraná: história e imprensa na construção do acontecimento**. Encontro Estadual de História - ANPUH-RS. Porto Alegre: [s.n.]. 2008.

RODRIGUES, José Honório. **Conciliação e reforma no Brasil: um desafio histórico político**. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira S. A., 1965.

SABCHUK, F. **Entre prescrições e práticas: uma proposta para a formação continuada de professores no trabalho com a questão indígena no ensino de história para as séries iniciais no município de São José dos Pinhais**. Maringá: UEM. Dissertação de Mestrado., 2020.

VARNHAGEN, Francisco Adolfo de. **História Geral do Brasil**. 4ª ed. Tomo I. São Paulo: Companhia Melhoramentos, s/d.